

05.00.00 - TEXNIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 2 | 2026 | ISSN: 2181-1571

**ПАХТА ТОЛАСИНИ АРРАЛИ ЖИНДА ТОЗАЛАШДА КОЛОСНИКЛАР
ПАРАМЕТРЛАРИНИ УСКУНА ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ВА
ТОЛА СИФАТИГА ТАЪСИРИНИНГ ТАДҚИҚОТИ****Shuxratov Sharof Shuxratovich^{*1}, Yunusov Nurzod²**¹ *Farg'ona davlat universiteti*² *FarDU*^{*} *boqirov_j@mail.ru**Received: 08 June 2026 | Accepted: 08 June 2026***ANNOTATSIYA**

Тола сифатини ошириш учун пахтани аррали жинда жинлашдан ишлаб чиқарилган толани жинни ўзида самарали тозалашни йўлга қўйиш мақсадида лаборатория шароитида 20 аррали жинда такомиллаштирилган колосникли панжарада тадқиқот ишлари ўтказилди. Тадқиқот ишлари панжарадаги колосникларни 2 дондан 4 донгача, улар қадамни 40 мм дан 60 мм гача ўзгаришида ўтказилиб, тозаланган тола сифатига, ускуна тозалаш самарадорлигига ва чиқиндининг толадорлигига таъсири ўрганилди. Синов ишлари натижасида панжарадаги колосниклар сони 3 дон колосниклар қадами 50 мм бўлганда жинда тола самарали тозаланганлигидан толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши кам бўлиб, ўртача 3,48 % ни ташкил этди. Бунда тозалаш самарадорлиги юқори бўлиб, ўртача 24,0 % га тенг бўлди. Толани тозалашда чиқиндига ажралган тўқувга ярқли тола миқдори жинда 4 дон колосниклар қўлланилгандагига қараганда кам бўлиб, ўртача 20,9 % ни ташкил этганлигидан панжарадаги колосниклар сонини 3 дон, колосниклар қадамни 50 мм катталигини муқобил этиб олинди.

Kalit soʻzlar: Аррали жин, колосникли панжара, ажратувчи колосник, пахта, тола, иш унумдорлик, тозалаш самарадорлик, ифлослик, сифат кўрсаткич.

**ПАХТА ТОЛАСИНИ АРРАЛИ ЖИНДА ТОЗАЛАШДА КОЛОСНИКЛАР
ПАРАМЕТРЛАРИНИ УСКУНА ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ВА ТОЛА СИФАТИГА
ТАЪСИРИНИНГ ТАДҚИҚОТИ****Ш.Ш.Шухратов¹, Н.Юнусов²**

1. Фарғона давлат университети, ўқув ишлари бўйича проректор, т.ф.ф.д., доцент.
2. Фарғона давлат университети ўқитувчиси, мустақил тадқиқотчи.

Таянчли сўзлар: Аррали жин, колосникли панжара, ажратувчи колосник, пахта, тола, иш унумдорлик, тозалаш самарадорлик, ифлослик, сифат кўрсаткич.

Кириш. Пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиқарилаётган тола сифатига алоҳида эътибор берилади. Сифатли тола ишлаб чиқариш учун пахтага дастлабки ишлов беришда пахта таркибидан майда ва йирик ифлосликларни самарали ажратиш талаб этилади [1]. Пахтани майда

ва йирик ифлосликлардан тозаловчи УХК агрегати тозалаш самарадорлигининг пастлигидан аррали жинларга пахта керагидан ортиқ ифлосликда берилиши, аррали жинда эса пахта ва толани тозалаш жараёни юқори эмаслигидан, ишлаб чиқарилган тола таркибида ифлос аралашмалар керагидан ортиқ сақланиб қолмоқда [2]. Тола таркибида нуқсонлар ва ифлос аралашмалар массавий улушининг ошиши тола сифатини пасайтириб, юқори навли пахталардан “Олий” синфга мансуб толани ишлаб чиқариш миқдорини камайтирмоқда [3].

Олиб борилган изланишлар натижасида пахтани УХК агрегатида чуқур тозалаш имконияти йўқли, тола сифатини ошириш учун тола тозалаш ускунасигача бўлган пахтани жинлаш жараёнидан ишлаб чиқарилган толани жинни ўзида самарали тозалаш кераклиги ўрганилди. Лекин аррали жинларда толани тозалаш учун ишлатилаётган колосникли панжара ва ундаги колосниклар конструкциясининг камчилигидан толани тозалашда тола таркибидан улюк ва ифлос аралашмаларнинг керакли миқдорда ажралмаслигидан тола сифатини пасайишига сабаб бўлаётганлиги аниқланди [4].

Толани аррали жинда самарали тозалаш учун олиб борилган изланишлар асосида такомиллаштирилган колосниклардан иборат бўлган колосникли панжарани схемаси ишлаб чиқилди. Ишлаб чиқилган схема асосида назарий тадқиқотлар ўтказилди. Олиб борилган назарий тадқиқотлар асосида колосникли панжарадаги такомиллаштирилган колосникларни 2 дондан 4 донагача ва бунга мос равишда колосниклар қадамини 40 мм дан 60 мм гача ўзгаришида олиниши ва амалий тадқиқотлар ўтказилиши мақсадли эканлиги ўрганилди [5]. Буларни инобатга олган ҳолда Толали экинлар илмий-тадқиқот институтининг лойиҳалаш бўлимида панжарадаги колосниклар сонини 2 дондан 4 донагача, қадамини 40 мм дан 60 мм гача ўзгартириш имконияти бўлган стенд кўринишидаги чизмалар тайёрланди. Тайёрланган чизмалар асосида “РИМ устахонаси” МЧЖ корхонасида колосникли панжарани тажриба нусхалари ишлаб чиқарилди. Ишлаб чиқарилган тажриба нусхалар технологик лабораториядаги 20 аррали жинга алоҳидадан ўрнатилиб, синов-тадқиқот ишлари олиб борилди (1 - расм).

Тадқиқот ишлари С-6524 селекцияли пахтанинг II нав 2-синфида ўтказилди.

Тажриба учун ажратиб олинган пахта КВВБ русумли конденсор ёрдамида сўрилиб, конденсорда ҳаводан ажратилди ва 5ДП-130 русумли жиннинг лаборатория кўринишидаги 20 аррали жин таъминлагичига шахта орқали берилди [6]. Таъминлагичда пахта майда ифлосликдан тозаланиб, тарнов орқали жин ишчи камерасига берилди. Бунда ишчи камерага берилаётган тарновдаги пахтанинг намлиги 8,6 % ни, ифлослиги 1,07 % ни ташкил этди [7, 8]. Ушбу пахта жинланганда чигит тароғи зонасидан жинланган чигитлар ташқарига чиқарилди. Бунда ташқарига чиқарилган чигитнинг тукдорлик даражаси ўртача 10,5 % ни, шикастланиши ўртача 2,9 % ни ташкил этди [9, 10]. Пахтани жинлашдан ишлаб чиқарилган тола жинда ўрнатилган такомиллаштирилган колосникли панжарада тозаланди. Бунда колосниклар сони 2 донадан 4 донагача бўлган колосникли панжаралар жинга галма-гал ўрнатилиб, толани тозалаш жараёнига таъсири ўрганилди. Тадқиқот ишлари даврида жиннинг тола бўйича тозалаш

1- такомиллаштирилган фартук, 2- чигит тароғи, 3- колосникли панжара, 4- лобовой брус, 5- аррали цилиндр, 6- такомиллаштирилган ажратувчи колосникли панжара, 7- улук ва ифлос аралашмаларни йиғувчи камера.

1- расм. Такимиллаштирилган ажратувчи колосникли панжарага эга бўлган стенд кўринишидаги 20 аррали жин

самарадорлигини, жинда толанинг сифатини ва толани тозалашда чиқиндини толадорлигини аниқлаш учун жиндаги колосникли панжарада тозаланмаган ва тозаланган толадан, жинда толани тозалашдан ажралган чиқиндидан намуналар олиниб, лаборатория шароитида таҳлил қилинди. Натижалари аниқ бўлиши учун тажрибалар 5 маротаба такрорликда ўтказилди ва ўртача қийматлари олинди. Колосниклар сони 2 дона бўлиб, колосниклар қадами 40 мм дан 60 мм гача ўзгаришида жинда тозаланган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 3,6 % дан 3,49 % гача камайди [11]. Бунда жиннинг тола бўйича тозалаш самарадорлиги 21,4 % дан 23,8 % га ошди (2- расм). Жинда толани тозалашда чиқиндига ажралган тўқувга яроқли толанинг миқдори чиқинди массасига нисбатан 13,2 % дан 18,2 % га кўпайди.

1- тозалаш самарадорлиги, %, 2- чиқинди таркибидаги тўқувга яроқли тола миқдори, %, 3- чиқиндидаги ифлосликлар миқдори, %

2- расм. Чиқинди миқдорини ва тозалаш самарадорлигини ажратувчи колосниклар қадамига боғлиқлик гистограммаси (ажратувчи колосниклар сони 2 дона)

Чиқиндидаги ифлосликлар миқдори 86,8 % дан 81,8 % га камайди.

Ажратувчи колосниклар сони 3 дона бўлиб, уларнинг қадами 40 мм дан 60 мм га ўзгаришида тола таркибидаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши 3,55 % дан 3,43 % гача ўзгариб, 2 дона колосниклардан иборат бўлган колосникли панжарага эга бўлган жинда толани тозалашдан ишлаб чиқарилган толага қараганда

сифати 0,05 (абс)% дан 0,06 (абс)% га яхшиланди (3-расм). Ушбу оралиқда жиннинг тозалаш самарадорлиги 22,5 % дан 25,1 % гача ўзгариб, тозалаш самарадорлиги 2 дона колосниклардан иборат бўлган колосникли панжара қўлланилган 20 аррали жин тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 1,1 (абс)% дан 1,3 (абс)% га ошди. Толани тозалашда чиқиндига ажралган тўқувга яроқли толанинг миқдори чиқинди массасига нисбатан 16,5 % дан 24,6 % гача ўзгариб, 2 дона колосниклардан иборат бўлган колосникли панжара қўлланилган 20 аррали жинда толани тозалашдан чиқиндига ажралган тўқувга яроқли толага қараганда чиқинди массасига нисбатан тола миқдори ўртача 3,3 (абс)% дан 6,4 (абс)% га кўпайди (4- расм). Кейин тажриба ишлари 4 дона колосниклардан иборат бўлган колосникли

1- ажратувчи колосниклар сони 2 дона, 2- ажратувчи колосниклар сони 3 дона, 3- ажратувчи колосниклар сони 4 дона.

3- расм. Жинда тозаланган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмалар массавий улушини ажратувчи колосниклар қадамига боғлиқлик гистограммаси

панжарада ўтказилди. Пахтани жинлашдан ишлаб чиқарилган тола жинда ўрнатилган 4 дона колосникдан иборат бўлган колосникли панжарада тозалашда тозаланган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши 3,49 % дан 3,35 % га камайиб, 3 дона колосникдан иборат бўлган колосникли панжарага эга бўлган жинда тозаланган

толага қараганда сифати ўртача 0,06 (абс)% дан 0,08 (абс)% га яхшиланди. Бунда жинни тола бўйича тозалаш самарадорлиги 23,8 % дан 26,9 % гача ўзгариб, 3 дона колосниклардан иборат бўлган колосникли панжарали жинни тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 1,3 (абс)% дан 1,8 (абс)% га ошди (5- расм). Толани тозалашда чиқиндига ажралган тўқувга яроқли толанинг миқдори чиқинди массасига нисбатан 24,8 % дан 30,4 % гача ўзгариб, 3 дона колосниклардан иборат бўлган колосникли панжарали жинда толани тозалашдан чиқиндига ажралган толага қараганда ўртача 8,3 (абс)% га ва 5,8 (абс)% га кўп миқдорда ажралганлиги ўрганилди.

Синов ишлари даврида ажратувчи колосниклар сонининг кўпайиши, колосниклар қадамининг катталаниши, тозаланган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улушини камайитириб, тола сифатини яхшиланишига,

1- тозалаш самарадорлиги, %, 2- чиқинди таркибидаги тўқувга яроқли тола миқдори, %, 3- чиқиндидаги ифлосликлар миқдори, %
4- расм. Чиқинди миқдорини ва тозалаш самарадорлигини ажратувчи колосниклар қадамига боғлиқлик гистограммаси (ажратувчи колосниклар сони 3 дона)

тозалаш самарадорлигини оширишига олиб келди. Лекин шу билан бирга толани тозалашда чиқиндига тўқувга яроқли толани кўп миқдорда ажралиши кузатилди.

Толани чиқиндига энг кам миқдорда ажралиши ажратувчи колосниклар сонининг 2 дона, колосниклар қадамининг 40 мм катталигида бўлиб, 13,2 % ни ташкил қилди. Лекин бунда тозалаш самарадорлик энг кам бўлиб, 21,4 % га тенг бўлди. Тозаланган тола таркибида нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг миқдори қолганларга қараганда энг кўп бўлиб 3,6 % ни ташкил этди.

Тадқиқот ишларида ажратувчи колосниклар сони 3 дона, колосниклар қадами 50 мм бўлганда жинда тола самарали тозаланганлигидан толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши кам бўлиб, ўртача 3,48 % ни ташкил этди. Бунда тозалаш самарадорлиги юқори бўлиб, ўртача 24,0 % га тенг бўлди. Толани тозалашда чиқиндига ажралган тўқувга яроқли тола миқдори жинда 4 дона колосниклар қўлланилгандагига қараганда кам бўлиб, ўртача 20,9 % ни ташкил этди.

Синов ишлари натижасида толани такомиллаштирилган ажратувчи колосникларда тозаланишида тола сифатининг яхшиланиши билан тозалаш самарадорлигини ошириши ва чиқиндига тўқувга яроқли толани кам миқдорда ажралиши колосниклар сонининг 3 дона, колосниклар қадамининг 50 мм катталигида бўлганда амалга ошириши аниқланди.

1- тозалаш самарадорлиги, %, 2- чиқинди таркибидаги тўқувга яроқли тола миқдори, %, 3- чиқиндидаги ифлосликлар миқдори, %
5- расм. Чиқинди миқдорини ва тозалаш самарадорлигини ажратувчи колосниклар қадамига боғлиқлик гистограммаси (ажратувчи колосниклар сони 4 дона)

Шунинг учун ажратувчи колосниклар сони 3 дона ва улар қадами 50 мм ни муқобил катталиклар деб олинди ва кейинги тадқиқот ишлари ушбу муқобил катталикларда олиб борилди.

Хулоса. Тола сифатини ошириш учун пахтани аррали жинда жинлашдан ишлаб чиқарилган толани жинни ўзида самарали тозалашни йўлга қўйиш мақсадида лаборатория шароитида 20 аррали жинда тадқиқот ишлари ўтказилди. Бунда таклиф этилган 2 донадан 4 донাগача такомиллаштирилган колосниклардан иборат бўлган колосникли панжарадаги колосниклар сони ва улар қадамини тозаланган тола сифатига, ускуна тозалаш самарадорлигига ва чиқиндининг толадорлигига таъсири ўрганилди.

Панжарадаги колосникларни 2 донадан 4 донাগача, колосниклар қадамини 40 мм дан 60 мм гача ўзгаришида жинда тозаланган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши 3,6 % дан 3,35 % гача камайди. Бунда жинни тола бўйича тозалаш самарадорлиги ўртача 21,4 % дан 26,9 % га ошди. Толани тозалашда чиқиндининг толадорлиги юқори бўлиб ўртача 13,2 % дан 30,4 % га ошган. Тадқиқот ишлари даврида панжарадаги колосниклар сонини ошириши ва колосниклар қадамининг катталашиб бориши жинни тозалаш самарадорлигини оширишига олиб келган. Лекин шу билан бирга толани тозалашда чиқиндига толани ажралиш миқдори кўпайганлиги аниқланган.

Панжарадаги колосниклар сони 3 дона колосниклар қадами 50 мм бўлганда жинда тола самарали тозаланганлигидан толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши кам бўлиб, ўртача 3,48 % ни ташкил этди. Бунда тозалаш самарадорлиги юқори бўлиб, ўртача 24,0 % га тенг бўлди. Толани тозалашда чиқиндига ажралган тўқувга яроқли тола миқдори жинда 4 дона колосниклар қўлланилгандагига қараганда кам бўлиб, ўртача 20,9 % ни ташкил этди. Панжарадаги колосниклар сонини 3 дона, колосниклар қадамини 50 мм катталигида жинда толани тозалашда тола сифатининг яхшиланиши, тозалаш самарадорлигини ошириши ва чиқиндига тўқувга яроқли толани кам миқдорда ажралишини инобатга олиб, ушбу катталиклар муқобил этиб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ 70 –2017). А.С. Камаловнинг умумий таҳрири остида. Тошкент, 2017, 91 б.

2. Отахўжаев А., Юрсов Н., Комилов Ш. Жин машинасининг тола сифатига таъсирини ўрганиш ва уни камайтириш йўллари. “Транспорт ва йўл муҳандислиги истиқболлари ва муаммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник конференция материаллари тўплами II. НамМҚИ. Наманган. 27 март, 2025. 40-44 б.

3. Сулаймонов Р.Ш., Каримов У.К., Маруфханов Б.Х., Умарходжаев Д.Х. Повышения эффективности

очистки волокна трудноочищаемых селекций//Проблемы механики. Ташкент, 2017.-№1.-С.-80-82.

4. Шухратов Ш.Ш., Юнусов Н.Толани тозалаш ишчи қисмига эга бўлган маҳаллий аррали жинларни авзаллик ва камчиликлари.
5. Шухратов Ш.Ш., Юнусов Н. Тозалаш зонасида тола оқимиға қолосниклар таъсирининг тадқиқоти.
6. Паспорт пильного джина 5ДП-130. Ташкент. ТГСКБ по хлопкоочистке, 1983. - 40 с.
7. Давлат стандарти О'zDst 644:2006. Пахта. Намликни аниқлаш усуллари. Тошкент, 2006.- 17 б.
8. Давлат стандарти О'zDst 592-2016. Пахтанинг ифлослигини аниқлаш усули. Тошкент, 2008, 12 б.
9. О'zDst 601:2016. Пахта. Техник чигит.Техникавий шартлар. Тукдорликни аниқлаш усуллари. Тошкент, 2016.- 11 б.
10. Салимов А.М., Лугачев А.Е., Ходжиев М.Т. Технология первичной обработки хлопка. “Адабиёт учқунлари” . Ташкент. 2018. -184 с.
11. Давлат стандарти О'zDst 632:2010. Пахта толаси. Нуқсонлар ва ифлос аралашмалар массавий улушини аниқлаш усуллари. Тошкент, 2010.- 19 б.